

FIZIKA O'QITISH METODIKASINING ILMIY-TADQIQOT METODLARI

Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi

Andijon Davlat Pedagogika instituti

Aniq va tabiiy fanlar fakulteti

Ta'limda Axborot Texnologiyalar yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada fizikaviy tajriba tadqiqotlarining asosiy maqsadi va nazariy tushunchalari yoritilgan. Bundan tashqari tajriba turlari va tajriba bosqichlari to'g'risida tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: fizikaviy tajriba, ishchi gipoteza, nazariy ishlanma, laboratoriya sharoit, o'lchov tavsiflari, eksperimental tajriba.

Tajriba - ilmiy ishning ko'rinishi bo'lib, u ob'ektiv qonuniyatlarni o'rganish uchun o'tkaziladi va o'rganilayotgan ob'ektga maqsadga muvofiq lashtirilgan ta'sirlardan iborat bo'ladi. Tajriba, bu maxsus o'tkaziladigan ilmiy tajriba yoki aniq hisobga olinadigan sharoitlarda hodisalarni kuzatishdir. Tajribada, uning o'tkazilish holatini kuzatish, uni boshqarish va kerak bo'lsa uni qaytarish imkoniyati yaratiladi. Tajribani passiv kuzatishdan farqi, tekshiruvchining o'rganilayotgan ob'ektga ta'sir etish imkoniyatining borligidir.

Fizikaviy tajriba tadqiqotlarining asosiy maqsadi-nazariy tushunchalarni (ishchi gipotezalarni) tekshirish. Har qanday tajriba uch asosiy tarkibiy qismdan iborat bo'ladi:

1. Tajriba faoliyati - sub'ektiv tomon;
2. Tadqiqot ob'ekti - ob'ektiv tomon;
3. Vositalar: instrumentlar, asboblari va jihozlar.

Tajriba tadqiqotlar yaxshi tayyorgarlikdan so'ng o'tkazilib, u mumkin bo'lgan kam vaqt sarfi va vositalarni hamda olingan natijalarning yuqori ishonchliligini ta'minlashi kerak bo'ladi.

Tajriba, ish boshlashdan oldin:

- tajriba maqsadini aniq ifodalashi;
- tajriba o`tkazishning rejasini va tekshirish ob'ektini tayyorlashi, o`lchov vositalari va asboblarni ham tayyorlashi kerak bo`ladi;

Tajribani qo`yishda, ishonchli natijalarni olish uchun:

- o`rganilayotgan ob'ektni halaqit beruvchi, ikkilamchi faktorlardan ajratib olish;
- o`ta bir xil sharoitlarda tajribani ko`p marotaba qaytarish imkoniyatiga ega bo`lish;
- kerakli diapazonda sharoitlarni o`zgartirish imkoniyatiga ega bo`lish kerak bo`ladi.

O`lchov asboblarini tanlash tajriba maqsadi va rejasini bo`yicha amalga oshiriladi. O`lchov vositalari kerakli aniqlik darajasini, xatoliklarni yuqori darajada yo`q qila olishni ta'minlash kerak[1].

Barcha tajriba tadqiqotlarni tabiiy va suniylarga bo`lish mumkin. Tabiiy tajribalar sotsial holatlarni tekshirish uchun ishlatiladi (ishlab chiqarishda, turmushda va hokazo). Sunday tajriba fanning ko`p tarmoqlarida ishlatiladi, ayniqsa texnik fanlarda.

Tajriba turlari

Tajriba tadqiqotlar laboratoriya va ishlab chiqarish tajribalariga bo`linadi. Laboratoriya tajribalari tipik asboblar, maxsus modullar, stendlar, jihozlar va hokazo ishlatilib, o`tkaziladi. Bu tadqiqotlar kerakli sondagi tajribalarni o`tkazish, va oz sarf orqali yaxshi ilmiy ma'lumot olishini ta'minlaydi. Lekin, laboratoriya sharoitida har qachon ham real ishlab chiqarish yoki jarayon o`tkazilayotgan shart-sharoitlar to`la modullashtirilmaydi, shuning uchun ishlab chiqarish tajribasi o`tkaziladi.

Ishlab chiqarish tajribasi tadqiqot ob'ektini real sharoitlarda, real ishlab chiqarishning turli ko'rinishdagi ta'sirlarini hisobga olgan holda olib boriladi, faqat ishlab chiqarish sharoitlaridagi tajribani o'tkazish juda katta tayyorgarlikni talab qiladi.

Ba'zida, izlovchi (birlamchi) tajribalarni o'tkazishga to'g'ri keladi. U o'rganilayotgan hodisalarga barcha faktorlarning ta'sirlarini tasnif (klassifikatsiya) qilish uchun birlamchi qiymatlar yetishmaganda o'tkaziladi. Bu tajribalar natijasida, tadqiqotning to'la o'tkazish dasturi yaratiladi.

Fizikaviy eksperiment tadqiqotlarni samarali (effektiv) o'tkazish uchun oldindan tayyorgarlik ko'rish kerak, buning uchun:

- tajriba o'tkazish uslubiyotini yaratish;
- kerakli materiallar, asboblarni tayyorlash;
- kerakli qurilmalar, stendlarni yaratish kerak bo'ladi.

Tajriba uslubiyoti o'z ichiga quyidagilarni oladi: tajribalarni maqsadi va vazifasi; o'zgartiriladigan faktorlarni tanlash, o'lchash usullari va vositalari; tajribani o'tkazish ketma-ketligini aniqlash, olingan tajriba qiymatlarni qayta ishlash va tahlil qilish[2].

Fizikaviy tajribaning maqsadi va vazifalari ishchi gipoteza va nazariy ishlamlar asosida chiqariladi.

O'zgaruvchi faktorlarni tanlash esa tadqiqot qilinayotgan ob'ekt yoki jarayon to'g'risidagi nazariy ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi. maqsad va vazifalardan asosiy va ikkilamchi faktorlar aniqlanadi.

Tajriba o'tkazishda o'lchov usullari va vositalarini to'g'ri tanlash kerak. O'lchov apparatlari mumkin bo'lgan faktorlarni o'zgarish diapazoni va kerakli aniqlikka mos ravishda tanlanadi.

Tajriba tadqiqotlarni o'tkazish mehnat va ashyoviy vositalarning ko'plab sarflari bilan bog'langandir. Shuning uchun tajribalarni o'tkazish vaqtini va sarflarini sezilarli kamaytirishni ta'minlovchi tajriba tadqiqot usullarini o'rganish

muhim. Ushbu talablarga tajribani rejalashtirish va uning tahlilini matematik usullaridan foydalanish to`la javob beradi.

Keyingi paytlargacha, matematik usullar xususan matematik statistika usullari, tajribali tadqiqotlarning yakunlovchi bosqichlarida, tajribada olingan natijalarga ishlov berish uchun qo`llanilgan.

Tajribalarni rejalashtirish esa matematik usullardan foydalanmasdan amalga oshirilgan bo`lib, to`la ravshida tajribaning intuitsiyasiga bog`liq bo`lgan. Tajriba jarayonini matematik statistika usullari bilan formalashirilgandan so`ng, tajriba ishlarini o`tkazish va rejalashtirishdagi tartibsizlikni yo`qotishga olib keladi.

Tajriba bosqichlari

Har qanday tajriba to`rt asosiy bosqichga bo`linishi mumkin:

Birinchi bosqich - *tajriba vazifalarini qo`yish* (uning maqsadini aniqlash), u qabul qilingan ishchi gipotezadan kelib chiqadi;

Ikkinchi bosqich - *tajribani rejalashtirish*, ya`ni tajribalarni o`tkazish ketma-ketligini va ularning sonini aniqlash;

Uchinchi bosqich - *tajribani tayyorlash va o`tkazish*. Bu bosqichga sinov jihozlari tanlash, ular ishga tayyorlash (tekshirib ko`rish va kalibrovka qilish), tajribalarini o`tkazish, olingan oraliq natijalarni tekshirish;

To`rtinchi bosqich - *ishlov berilgan tajriba natijalarining taxlili va bu taxlil asosida qarorlarni qabul qilish*.

Ilm-fan tushunchasi ikki xil ma`noga ega ekanligiga ahamiyat berish zarur. U birinchidan, tabiatni o`rganish jarayoni va ikkinchidan esa o`rganish natijalarini ifodalash bo`ladi.

1. OB'EKT. Bunda ob'ektni tanlash ko`zda tutiladi. tadqiqot ob'ektini tanlashda hech qanday prinsial cheklashlar bo`lmasada, quyidagi ikki holatni hisobga olgan holda bunday cheklashlar paydo bo`lishi mumkin:

a) *Ma'lum bir ob'ektlarining o`rganilishi zarurligi yoki muhimligi.*

b) *Vaqtning chegaralanganligi*. Har qanday tadqiqot, ayniqsa amaliy tadqiqot, ma'lum darajada va ma'lum bir chegaralangan muddatda tugallanishi kerak bo'ladi. tadqiqotlarni o'tkazish muddati, ob'ekt tanlashga sezilarli cheklashlar qo'yadi.

2. VAZIFA. Bunda vazifani tanlash ko'zda tutiladi. Turli vazifalarning, xattoki tanlab olingan tadqiqot ob'ektida ajratib olinadigan soni, amaliy jixatdan cheksizdir. Ammo, shuni tushunish foydaliki, fundamental vazifalarning to'rt turi bo'ladi. Har bir tadqiqot ob'ekti biron-bir narsani iste'mol qiladi va biron-bir narsani ishlab chiqaradi. Bu biron-bir narsa modda, energiya yoki axborot ko'rinishida bo'lishi mumkin.

3. MODUL. Tabiatdagi ob'ektlar ularda bevosita nazariy va amaliy tadqiqotlarni amalga oshirish uchun juda murakkab bo'ladi. Ilm-fan, shuning uchun ob'ektlar bilan emas, balki ularning modullari bilan ishlaydi va faqat natijalar ob'ektlarda tekshirib kuriladi. Modul tushunchasi na faqat tabiiy, balki ijtimoiy fanlarda, shuningdek sanxatda xam keng tarkalgan. Bunda modul tushunchasiga turlicha maxno beriladi. Shuni bilish kerakki, *modul* - bu tadqiqot ob'ektini oldindan tanlangan almashtirish usulidir.

4. VAZIFANI IFODALASH (TA'RIFLASH). Vazifani qo'yish yoki ifodalashni uni tanlash yoki vazifa yuzasidan ogzaki tortishuvlar bilan almashtirib yubormaslik kerak. Vazifani qo'yish va ifodalash-bu berilgan va qidirilayotgan o'zgaruvchilar orasidagi o'zaro bog'lanishlarning miqdoriy tizimini aniqlashdir. Bunda ba'zi bir, o'zaro bog'lanishlarni, funktsiyalar va funktsionallar ko'rinishida shartli belgilash ruxsat etiladi[3].

To'g'ri va aniq ifodalangan vazifa, nima berilgan yoki ma'lum hisoblanadi, nimani tanlash kerak va amaliyotda har qachon bor bo'lgan cheklanishlar nimadan iborat degan tushunchalarga turlicha ma'no berishga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun vazifani qo'yish, ilmiy tadqiqot algoritmining murakkab bosqichlaridan biriga kiradi, chunki u o'rganilayotgan sohani chuqur bilishni taqazo qiladi.

5. YECHISH. Vazifani yechish-o`zgaruvchilarning o`zaro bog`lanishlarini ochib berishdir, bu o`zgaruvchilar ifodalash bosqichida noaniq bog`lanishlar a, b, c bilan belgilangan bo`ladi.

6. TAJRIBA ORQALI TEKSHIRISH.

Har bir ilmiy tadqiqotlar, agar uning natijalari ekperimental tekshiruvdan o`tmasa, tugallangan deb hisoblanmaydi. Buning asosiy sabablari quyidagilardir:

- qabul qilingan ob'ekt modulining adekvatligi to`g`risidagi ishonchning yo`qligi;
- vazifani qo`yish va uni yechish bosqichidagi yo`l qo`yishlarga ishonchning yo`qligi;
- yechish bosqichida xatoliklarni paydo bo`lishi mumkinligi[4].

Tajriba tekshirishlarning ma'suliyati va murakkabligi, hozirda alohida ilmiy yo`nalishni yaratilishiga olib keldi, bu yunalish tajribalar nazariyasi deb ataladi.

Xulosa qilib aytganda, ilmiy tadqiqot ob'ektini faqat "predmet" yoki qo`l bilan ushlab mumkin bo`lgan ashyo sifatida tushunish kerak emas. Ba`zida u haqiqatdan ham predmet bo`lishi mumkin. Ammo ilm-fan predmeti sifatida material bo`lmagan substansiya ham bo`lish mumkin: algoritim, usul, prinsip. Ilm-fanni o`zi ham tadqiqot predmeti sifatida bo`lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1]. Saidahmedov N. Pedagogik amaliyotda yangi texnologiyalarni qo`llash namunalari.- Toshkent:RTM.2000.

[2]. B.L. Farberman. "Progressivniye pedagogicheskiye texnologii" - T. 1999.

[3]. Kamenskiy S.E., Orexov V.P.Fizikadan masalalar yechish metodikasi. "O`qituvchi" nashriyoti.T.:1976.

[4]. D.M.Raxmonova Qarshi davlat universiteti. Zamonaviy boshlang`ich va pedagogik ta`lim: nazariy va amaliy innovatsion ta`lim tadqiqolar. Respublika ilmiy amaliy konferensiyasi: Fanlararo izchillik va aloqadorlik o`quvchi kognitiv jarayonlari taraqqiyotida muhim omil. 2020 yil, aprel.